

AGROKLASTERLAR – MINTAQA QISHLOQ XO‘JALIGI BARQAROR RIVOJLANISHINING TAYANCHI SIFATIDA (QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)

Yeshimbetov U.X.

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti dotsenti, i.f.f.d. (PhD)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15183233>

Respublikamiz yoki uning mintaqalari barqaror iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishida qishloq xo‘jaligining ahamiyati beqiyos hisoblanadi. Binobarin mamlakat aholisining deyarli yarmi qishloq joylarida istiqomat qilishi, ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlarining 25-30 foizi yengil va oziq-ovqat tarmoqlariga to‘g‘ri kelishi qishloq xo‘jaligi mamlakat milliy iqtisodiyotida tutgan o‘rnining kattaligidan yana bir bor dalolat bermoqda. Shunday ekan har bir hududning mahalliy qishloq xo‘jalik salohiyatlaridan samarali foydalanishga e‘tibor qaratish lozim. Bunda hududning geografik joylashgan o‘rni, tuproq-iqlim va yer-suv bir so‘z bilan aytganda agrosursur imkoniyatlaridan qishloq xo‘jaligi nuqtai nazardan to‘g‘ri baholash zarur.

Qishloq joylaridagi mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish yetishtirilgan mahsulotning mintaq, respublika va xalqaro bozorda raqobatbardoshligini ta‘minlashga yo‘l ochib qolmasdan qishloq joylari aholisining daromad tushumlarining ko‘payib borishiga ham zamin yaratadi. Shu o‘rinda ta‘kidlab o‘tish joizki, tarmoqning barqaror rivojlanishi, unda tayyor va raqobatbardosh mahsulot yetishtirishda xo‘jaliklararo, tarmoqlararo va hududiy integratsiyalangan tizimni yaratish zaruriyati yuzaga chiqadi. Bunday tizimlardan biri, jahonning rivojlangan mamlakatlarida sinovdan o‘tgan va yuqori samara bergan agroklastlar hisoblanadi. Darhaqiqat agrosanoat majmuasida bozor munosabatlarining shakllanishi va rivojlanib borishi tarmoqda texnologik jarayonlarni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlariga innovatsion yondashuvlarni talab qiladi. «Agroklastlar innovatsiya» tushunchasi – bu o‘zaro bog‘liq bo‘lgan tashkiliy-iqtisodiy tashkilotlarning o‘z raqobatdosh ustunliklarini sheriklik orqali amalga oshirishning yangi shakli hisoblanadi. Bunday innovatsiyalarning yakuniy natijasi amaliy faoliyatda qo‘llaniladigan texnologik jarayonlarni takomillashtirish bo‘lib, infratuzilma tarmoqlarni shakllantirish orqali qishloq joylarda hayot sifatini yaxshilashga olib keladi.

O‘zbekistonda mintaqaviy siyosat hududlarning tabiiy-iqtisodiy salohiyatdan kelib chiqib, bozor qonunlariga mos keladigan xo‘jalik ixtisoslashuvini shakllantirish va shu asosda tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga yo‘naltirilgan [4; 42]. Darhaqiqat, respublika mintaqalarida qishloq xo‘jaligi salohiyatlaridan samarali

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

foydalanish maqsadida agrosanoat klasterlari shakllantirildi va rivojlantirilmoqda Bu borada Respublika Prezidenti Farmonlari va Vazirlar Mahkamasining Nizomlari qabul qilindi. 2021-yil 16-noyabrdagi PF-14-son “Paxta-to‘qimachilik klasterlari faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida” [8], 2023-yil 10-yanvardagi PF-2-son “Paxta-to‘qimachilik klasterlari faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning eksport salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi [9], Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 25-yanvardagi 53-son «Paxta-to‘qimachilik ishlab chiqarishini tashkil etishning zamonaviy shakllarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida» [7], 2021-yil 4-dekabrda 733-son «Paxta-to‘qimachilik klasterlari faoliyatini tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida» [5] Farmon va Qarorlari shular jumlasidandir. Respublika hududlarida klasterlarni shakllantirish bo‘yicha islohotlar boshlangan 2017-yilda Navoiy (“Baxt-tekstil” MCHJ, Qiziltepa tumani), Buxoro («BCT cluster» MCHJ, O‘zbekiston-Rossiya, Romitan tumani) va Sirdaryo («Bek cluster» MCHJ, O‘zbekiston-Buyuk Britaniya, Xovos va Mirzaobod tumanlari) viloyatlarida ilk paxta-to‘qimachilik klasterlari shakllantirildi [3].

Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi dastlabki agrosanoat klasteri Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 25-yanvardagi “Paxta-to‘qimachilik ishlab chiqarishini tashkil etishning zamonaviy shakllarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori asosida Ellikqal’a tumanida “Boston Klaster” MChJ tashkil etildi [5]. 2018-2023 yillarda paxta-to‘qimachilik klasterlari soni 1 tadan 11 taga, ular yetishtirgan paxta xomashyosining respublikadagi ulushi 14,4 foizdan 98,1, hattoki 2021-yili 100 foizga yetgan (1-jadval). Shu yillar maboynida g‘o‘za yekin erlari 4,7 foizdan 82,7 foizgacha ko‘paygan. Hozirgi kunda respublikada paxta-to‘qimachilik klasterlaridan tashqari dehqonchilikning boshqa tarmoqlari va chorvachilik ixtisoslashgan klasterlar faoliyat yuritmoqda.

1-jadval

Qoraqalpog‘istonda paxta xomashyosini yetishtirishda paxta-to‘qimachilik klasterlarining ulushi¹

Paxta-to‘qimachilik klasterlari soni	Jami paxta ekin maydonlari, ming ga	Paxta-to‘qimachilik klasterlari jami paxta ekin maydonlari, ming ga	Paxta-to‘qimachilik klasterlari ulushi, foizda	Respublika kada yetishtirilgan paxta xomashyosi, mln. Tonna	Klasterlar yetishtirgan paxta xomashyosi, . tonna	Paxta-to‘qimachilik klasterlari ulushi, foizda

¹ Klasterlar bilan shartnoma tuzgan fermer xo‘jaliklari birga olingan.

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

2018	1	88,5	11,0	4,7	159,9	23,1	14,4
2019	3	88,3	28,2	10,7	191,9	71,2	37,1
2020	5	87,5	48,7	18,5	201,3	119,2	59,2
2021	10	90,5	90,5	100	231,9	231,9	100
2022	11	84,3	84,1	99,8	239,8	237,6	99,1
2023	11	103,4	85,5	82,7	267,7	262,6	98,1

Qoraqalpog‘iston Respublikasi statistika boshqarmasi va Qoraqalpog‘iston Respublikasi qishloq xo‘jaligi vazirligi ma‘lumotlari asosida tuzilgan.

Shuni alohida ta’kidlash joizki, klasterlar iqtisodiy faoliyati barqaror emas. Ularning faoliyatida ichki qishloq xo‘jaligi salohiyatidan noratsional foydalanmoqda. Pirovardida iqtisodiy ko‘rsatkichlarning salbiy bo‘lishiga olib kelmoqda. Bu jarayon klasterlarni tashkil etishda hududlarning tabiiy geografik, iqlim-tuproq xususiyatlarini yetarli darajada e‘tiborga olinmasligi natijasida yuz bermoqda.

Ushbu tadqiqotda respublika istiqbolida klasterlarni tashkil etishning optimal yo‘llarini ishlab chiqish nazarda tutilgan.

Yuqorida keltirilgan olimlarning nazariy va amaliy tadqiqotlariga tayanib, klasterlarni tashkil etishda quyidagi tamoyillar asos qilib olindi:

- qishloq xo‘jaligida faoliyat yurituvchi subektlarining geografik joylashuvi ya’ni hududiy yaxlitligi;

- mintaqaning iqlim-tuproq xususiyatlari, qishloq tumanlarining qishloq xo‘jaligi yerlari (ekin yerlar va yaylovlar) va infratuzilma (ishlab chiqarish, ijtimoiy va bozor) tarmoqlari bilan ta’minlanganligi;

- qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, saqlash va sotish bilan shug‘ullanuvchi korxonalarining joylashuvi;

- qishloq xo‘jaligi bilan bog‘liq bo‘lgan oliy ta’lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarning mavjudligi va boshqalar.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududining kattaligi, iqlim-tuproq kabi tabiiy resurslarning o‘ziga xos xususiyatlari va infratuzilma tarmoqlarning mavjudligi, har xil turdagi qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish va ularni to‘liq qayta ishlashga ixtisoslashgan hamda integratsiyalashgan klasterlarni qishloq tumanlarida shakllantirishga imkoniyatlar yaratadi. Bunga ko‘ra yuqorida keltirilgan mezonlar asnosida mintaqa qishloq tumanlarida hududiy klasterlarni quyidagicha ixtisoslashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- paxta-to‘qimachilik, poliz-sabzavot, meva-uzum, sut-go‘sh t yo‘nalishidagi qoramolchilik, qorako‘lchilik va pillachilikga ixtisoslashgan – **Janubi-sharqiy** (Beruniy, Ellikqal’a va To‘rtko‘l) tumanlardagi hududiy klasterlar;

- paxta-to‘qimachilik, poliz-sabzavot, meva-uzum, sut-go‘sh t yo‘nalishidagi qoramolchilik va pillachilikga ixtisoslashgan – **Amudaryo** (Janubiy) tumani hududiy klasterlar;

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

- poliz-sabzavot, meva-uzum, sut va sut-go‘sh t yo‘nalishidagi qoramolchilik, parrandachilik, don yetishtirish hamda qisman paxta-to‘qimachilikga ixtisoslashgan – **Markaziy** (Kegayli, Qanliko‘l, Nukus, Taxiatosh, Xo‘jayli, Shumanay va Chimboy) tumanlaridagi hududiy klasterlar;

- sut va sut-go‘sh t qoramolchilik, qorako‘lchilik, don yetishtirish hamda qisman paxta-to‘qimachilikga ixtisoslashgan – **Qo‘ng‘irot** (G‘arbiy) tumani hududiy klasterlar;

- go‘sh t-sut qoramolchilik, qorako‘lchilik don va qisman paxta yetishtirishga ixtisoslashgan – **Shimoliy-sharqiy** (Qorao‘zak va Taxtako‘pir) tumanlari hududiy klasterlar;

- go‘sh t qoramolchiligiga, don va qisman paxta yetishtirishga ixtisoslashgan – **Shimoliy** (Bo‘zatov va Mo‘ynoq) tumanlari hududiy klasterlar.

Yuqoridagi mulohazalardan xulosa qilish mumkinki, mahsulot yetishtirish va uni shu xududda to‘liq qayta ishlash iqtisodiy samaradorlikning garovi hisoblanadi. Bu tadbirlar jahonning rivojlangan mamlakatlarida klasterlar doirasida amalga oshirilib, o‘zining ijobiy samarasini bergan. Respublikamizda ham hududlar qishloq xo‘jaligi salohiyatidan to‘liq va samarali foydalanish maqsadida klasterlar tashkil etilib, o‘z faoliyatlarini olib bormoqda. Buning natijasida qishloq tumanlarida yetishtirilgan mahsulotlarni qayta ishlash maqsadida korxonalar ishga tushirilib qishloq manzilgohlarida aholini ish bilan ta‘minlashga, ular daromadlarining ko‘payishiga pirovard natijada qishloqlarning iqtisodiy-ijtimoiy hayotida ijobiy o‘zgarishlarga olib kelmoqda.

O‘tgan yillar davomida respublikamiz Prezidenti va xukumati tomonidan agro klasterlarni rivojlantirish bo‘yicha qator farmonlar va qarorlar qabul qilindi. Buning natijasida tarmoqda klasterlar soni va mahsulot ishlab chiqarish hajmi ko‘payib bordi. Ushbu va boshqa qishloq xo‘jaligida olib borilayotgan islohatlar joylarda o‘z samarasini bermoqda. Jumladan, Qoraqalpog‘istonda ham qishloq xo‘jaligi salohiyatini oshirish bo‘yicha katta ko‘lamdagi ishlar olib borilib, mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashda o‘z natijasini bermoqda. Birgina 2023 yilda paxta-to‘qimachilik va meva-sabzavot kasterlari tomonidan 250,5 mlrd. so‘mlik mahsulot eksport qilingan.

Kelajakda ham mintaqa iqtisodiyotida qishloq xo‘jaligi ahamiyati beqiyos hisoblanadi. Tarmoqda mahsulot yetishtirishni intensiv rivojlantirish va to‘liq qayta ishlashni yo‘lga qo‘yish lozim. Bu majmual chora-tadbirlarni yagona, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash, saqlash va sotish tizimga asoslangan agroklastlerlar tuzish maqsadga muvofiq deb o‘ylaymiz.

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

Adabiyotlar

1. Ешимбетов У.Х. Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ривожланишининг минтақавий ўзига хос хусусиятлари. Yangi O‘zbekiston iqtisodiyoti. 5-son. 2024. 11-17 betlar.
2. Ешимбетов У.Х., Узакбаев К.К. Ўзбекистоннинг кескин экологик минтақасида қишлоқ хўжалиги таркибини такомиллаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида). Нукус: AVANGARD-BASPA. 2022. 142 б.
3. “О мерах по созданию современного хлопководческо-текстильного кластера в Бухарской области”. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 19.05.2017 г. № ПП-2978. <https://lex.uz/uz/docs/4923852>; “О мерах по созданию современного хлопководческо- текстильного кластера в Сырдарьинской области”. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 15.09.2017 г. № ПП-3279
4. Содиков А.М. Ўзбекистон минтақалари ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва уни тартибга солиш механизмлари. Иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Т.: 2006. 42 б.

Internet manbalari

5. <https://daryo.uz/2018/03/14/qoraqalpogistonda-ilk-bor-klaster-usulida-paxta-yetishtirish-yolga-qoyiladi>
6. <https://lex.uz/uz/docs/3352681>.
7. <https://lex.uz/docs/-3527470>
8. <https://lex.uz/docs/-5731033>
1. 5. <https://lex.uz/ru/docs/-5760091>
9. <https://lex.uz/docs/-6351331>